

Nama : Alfiani Kusuma Dewi
NIM : 1322500017
Mata Kuliah : Teori Perundang-Undangan
Dosen Pengampu : Dr. Tomy Michael, SH., M.Hum
Prodi : Magister Ilmu Hukum (MIH 54)
Universitas : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Analisis Politik Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dengan Fokus pada Penguatan Komponen Cadangan

Secara konsep negara ideal, mensyaratkan adanya kondisi aman sebagai syarat utama bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep keamanan tidak hanya dipahami sebagai tindak adanya ancaman militer, tetapi juga mencakup kemampuan negara dalam mengelola potensi ancaman yang lebih kompleks, baik militer maupun non-militer. Gagasan tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menekankan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Gagasan “perdamaian abadi” secara filosofis berkaitan dengan pemikiran Immanuel Kant melalui karyanya *Perpetual Peace* yang menekankan pentingnya tatanan hukum internasional dan struktur negara yang rasional dalam menjaga perdamaian. Perdamaian bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja, agar perdamaian tetap terjaga, perlu sistem pertahanan yang kuat, bisa menyesuaikan dengan kondisi, dan melibatkan banyak orang untuk ikut berperan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut UU Pertahanan Negara) merupakan bentuk kebijakan hukum Indonesia dalam membangun sistem pertahanan yang menyeluruh. Kebijakan hukum dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang ditetapkan negara untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana dikemukakan Mahfud MD bahwa politik hukum adalah “*legal policy*” yang akan atau telah dilaksanakan di tingkat nasional.

Dalam UU Pertahanan Negara, sistem pertahanan Indonesia didasarkan pada prinsip sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Pasal 7 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa kekuatan pertahanan terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Namun demikian, pengaturan mengenai komponen cadangan dalam UU ini masih bersifat normatif dan belum operasional secara detail. Berdasarkan perspektif politik hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma dasar (*normative framework*) dan implementasi kebijakan. Hal ini terjawab melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) untuk Pertahanan Negara yang secara lebih rinci mengatur pembentukan dan pengelolaan komponen cadangan. Namun demikian, keberadaan UU PSDN tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk merevisi UU Pertahanan Negara, karena UU tersebut merupakan *lex generalis* dalam sistem pertahanan.

Secara teori, analisis ini dapat menggunakan teori negara hukum (*rechtsstaat*) dan teori kedaulatan rakyat. Dalam negara hukum, seluruh kebijakan pertahanan harus didasarkan pada hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, dalam teori kedaulatan rakyat, keterlibatan warga negara dalam pertahanan melalui komponen cadangan merupakan perwujudan partisipasi aktif rakyat dalam menjaga kedaulatan negara. Namun, terdapat beberapa persoalan krusial dalam pengaturan komponen cadangan, yaitu :

1. Ambiguitas Peran dan Fungsi
Undang-Undang Pertahanan Negara belum memberikan definisi operasional yang jelas mengenai peran komponen cadangan dalam kondisi damai maupun perang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).
2. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Penguatan komponen cadangan yang melibatkan warga sipil harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Kewajiban bela negara tidak boleh berubah menjadi bentuk militerisasi sipil yang berlebihan.
3. Keterbatasan Integrasi Kebijakan
Politik hukum pertahanan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Padahal, penguatan komponen cadangan memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk melalui kurikulum bela negara atau pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual.
4. Tantangan Ancaman Nonmiliter
Undang-Undang Pertahanan Negara masih cenderung berorientasi pada ancaman militer konvensional. Padahal, ancaman modern seperti siber, disinformasi, dan krisis kesehatan global membutuhkan model komponen cadangan yang lebih fleksibel dan berbasis keahlian.

Dalam perspektif politik hukum ke depan (*ius constituendum*), revisi Undang-Undang Pertahanan Negara menjadi kebutuhan mendesak dengan beberapa arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan Normatif Komponen Cadangan
Diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai rekrutmen, pelatihan, mobilisasi, hingga demobilisasi komponen cadangan.
- b. Pendekatan Human Security
Pertahanan negara tidak hanya berorientasi pada keamanan negara (*state security*), tetapi juga keamanan manusia (*human security*).
- c. Integrasi dengan Sistem Pendidikan
Kurikulum bela negara harus dirancang berbasis nilai-nilai konstitusional, bukan semata-mata pelatihan militeristik.
- d. Akuntabilitas dan Pengawasan
Harus ada mekanisme pengawasan sipil (*civilian control*) yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan komponen cadangan.

Dengan demikian, politik hukum pertahanan Indonesia harus bergerak dari sekadar penguatan alat utama sistem persenjataan menuju penguatan sistem pertahanan berbasis masyarakat yang terintegrasi, demokratis, dan berorientasi pada perdamaian. Komponen cadangan menjadi elemen strategis dalam kerangka ini, namun pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.